

**ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАКОН ДАРСИ**

**ASSESSMENT OF THE WATER SUPPLY SOURCES OF THE MINING
ENTERPRISE. DARCY'S LAW**

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат технических наук,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».*
ЛОМАКИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».*
КОНЧИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Technical Sciences,
North-Eastern State University.*
LOMAKINA NATALIA EVGENIEVNA,
*Senior Lecturer,
North-Eastern State University.*
KONCHIN ANDREY MAKSIMOVICH,
North-Eastern State University.

В статье рассматривается применение закона Дарси на практике – при отработке золоторудного месторождения Павлик, а также его значение для горнодобывающей промышленности в контексте устойчивого использования водных ресурсов. Представлена гидрогеологическая карта врезка участка руч. Павлик – руч. Морозов. Оцениваемая водоносная зона трещиноватости опробована в отдельных 5-ти скважинах и по этим результатам установлена возможность отбора воды в заявленном количестве. Исходя из результатов проведенного анализа особенностей и значимости применения закона Дарси для оценки подземных водных потоков, представлены рекомендации по оптимизации процесса оценки источников водоснабжения.

The article examines the application of Darcy's law in practice – in the development of the Pavlik gold deposit, as well as its importance for the mining industry in the context of sustainable use of water resources. A hydrogeological map of the inset section of the stream is presented. Pavlik is a stream. Morozov. The estimated fracturing aquifer has been tested in separate 5 wells and, based on these results, the possibility of taking water in the declared amount has been established. Based on the results of the analysis of the features and significance of the application of Darcy's law for the assessment of groundwater flows, recommendations are presented to optimize the process of evaluating water supply sources.

Ключевые слова: водные ресурсы, водоприток, водоносная зона, продуктивный плат, закон Дарси.

Key words: water resources, water inflow, aquifer, productive reservoir, Darcy's law.

Введение.

В современной промышленности, особенно в горнодобывающем секторе, вопрос обеспечения водными ресурсами стоит особенно остро. Эффективная и безопасная эксплуатация таких предприятий напрямую зависит от качества и количества доступной воды. В этом контексте оценка источников водоснабжения приобретает первостепенное значение. Она позволяет не только обеспечить нужды производства, но и минимизировать экологические риски, связанные с деятельностью предприятий. Всё это обосновывает актуальность исследований [1-3].

Выполненные расчеты для условий месторождения Павлик показывают, что потребности горнодобывающего предприятия в питьевой воде составят до 30,7 млн.м³/год, или 0,26 тыс.м³/сут; в воде технического назначения – 1,0 млн.м³/год или от 2,6 тыс.м³/сут.

Для питьевого и технического водоснабжения предприятия предлагается использовать воды водоносной зоны трещиноватости (ВЗТ P₂) и водоносного горизонта техногенных отложений thQ_{IV} , разведанных в пойме реки Омчак ниже устья руч. Павлик в 1981-1982 годах (рис. 1).

Гидрогеологический разрез в пределах участка Гастелло схематизируется как двухслойный, состоящий из водоносного горизонта техногенных отложений и водоносной зоны трещиноватости верхнепермских пород.

Основным продуктивным пластом в пределах участков является водоносная зона трещиноватости верхнепермских пород. В плане ВЗР₂ прослеживается узкой пласт-полосой, ограниченной двумя непроницаемыми границами ($Q = 0$) [5-7].

Снизу основной пласт ограничен слабопроницаемой толщей верхнепермских пород.

Верхней границей основного водоносного пласта служит 1-7 метровый слой слабопроницаемых деконсолидированных верхнепермских пород, перекрытых современными техногенными отложениями.

Рис. 1. Гидрогеологическая карта врезка участка руч. Павлик – руч. Морозов.

Оцениваемая водоносная зона трещиноватости P_2 опробована в отдельных 5-ти скважинах и по этим результатам установлена возможность отбора воды в заявленном количестве.

Степень изученности гидрогеологических условий на стадии поисков позволяет предварительно оценить источники восполнения эксплуатационных запасов, к которым относятся естественные ресурсы (Q_p) водоносной зоны трещиноватости верхнепермских пород и привлекаемые ресурсы (Q_{np}), под которыми подразумевается расход естественного потока грунтовых вод техногенных отложений, имеющих тесную гидравлическую связь с ВЗТ [4-6].

Величины расчётных параметров, необходимых для оценки естественных ресурсов приведены в нижеследующей табл.1.

Расчёт естественных ресурсов выполняется по формуле Дарси:

В общем случае закон Дарси — закон фильтрации жидкостей в пористой среде. Он устанавливает линейную зависимость между объемным расходом жидкости или газа и гидравлическим градиентом (уклоном, перепадом давления) в пористых средах.

$$Q_e = B_q \cdot k_m \cdot l \quad (1)$$

где:

B – ширина потока м, ч - время;

k_m – коэффициент водопроницаемости, $m^2/сут$;

l – естественный уклон потока.

$$Q_p = Q_I + Q_{II} + Q_T;$$

где:

I и II - номера блоков ВЗТ P_2 ;

Q_T – расход естественного потока техногенных (аллювиальных и техногенных) отложений.

$$Q_I + Q_{II} = (300_q \cdot 218 + 450_q \cdot 38) \cdot 0,005 = 412,5 \text{ м}^3/\text{сут};$$

$$Q_T = (750_q \cdot 257) \cdot 0,004 = 771 \text{ м}^3/\text{сут}$$

$$Q_p = |412,5 + 771| = 1183 \text{ м}^3/\text{сут}$$

Водоснабжение промплощадки ЗИФ предусматривается за счет системы оборотного водоснабжения и подпитки из водоносного горизонта.

Закон Дарси играет ключевую роль в оценке этих источников, предоставляя основу для понимания и предсказания движения грунтовых вод. Это основополагающий принцип, лежащий в базе гидрогеологии, который описывает скорость фильтрации воды через пористую среду в зависимости от градиента давления и характеристик среды, таких как пористость и проницаемость. Понимание и применение закона Дарси позволяет специалистам горнодобывающих предприятий адекватно оценить потенциальные источники водоснабжения, осуществить контроль над добычей воды и минимизировать влияние на окружающую среду [7].

Расход технической воды на обогатительной фабрике составляет $867,3 \text{ м}^3/\text{час}$ или $20,8$ тыс. $\text{м}^3/\text{сутки}$. Из этого количества около 85% воды поступает за счет оборотного водоснабжения, а 15% ($2,6$ тыс. $\text{м}^3/\text{сут}$) – за счет подпитки из водоносного горизонта в пойме рч. Омчак. Для обеспечения потребности в технической воде необходимо провести доразведку подземных вод в пойме рч. Омчак в объеме до $1,5$ тыс. $\text{м}^3/\text{сутки}$.

Таблица 1. Исходные данные для оценки естественных ресурсов подземных вод

Параметры	Водоносная зона трещиноватости P2		Водоносный горизонт thQIV
	Блок I	Блок II	
Номера скважин, характеризующих водоносные пласты	5,6,8,9	7	7а, 8а, 6а, 9а
Средневзвешенное значение $km, m^2/сут$	218	38	257
Ширина потока (B), м	300	450	750
Уклон потока (I)	0.005	0.005	0.004

На этапе эксплуатации месторождения, планируется сооружение двух водозаборных узлов – для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Водозаборный узел для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения будет расположен выше по течению реки, вне зоны воздействия потенциальных источников загрязнения.

Выводы.

Грамотное управление ресурсами водоснабжения на горнодобывающем предприятии является ключом к снижению расходов и повышению экологической безопасности производства. Основываясь на анализе и важности применения закона Дарси для оценки подземных водных потоков, можно сформулировать следующие выводы и рекомендации по оптимизации процесса оценки источников водоснабжения.

Во-первых, применение закона Дарси позволяет с высокой точностью определять характеристики фильтрации подземных вод, что крайне важно для корректного выбора источников водоснабжения. Однако для достижения релевантных результатов необходимо проводить комплексные исследования гидрогеологических условий территории, включая литологию, стратиграфию и структурные особенности пород. Это позволит адаптировать базовые уравнения закона Дарси к специфике месторождения.

Во-вторых, критически важно осуществлять мониторинг качества и количества водных ресурсов в режиме реального времени. Внедрение современных технологий мониторинга и дистанционного зондирования даст возможность своевременно реагировать на изменения в гидрогеологической обстановке и эффективно управлять водными ресурсами.

Третья рекомендация связана с необходимостью учета возможного негативного воздействия горнодобывающих работ на водные источники. Это предполагает разработку и реализацию мер по минимизации такого воздействия, включая технологическую модернизацию процессов, направленных на сокращение потребления воды и переход на замкнутые системы водоснабжения.

В-четвертых, активное внедрение методов моделирования потоков подземных вод с использованием компьютерных программ и алгоритмов позволит более точно прогнозировать поведение подземных вод при различных сценариях добычи и изменения климата. Это станет основой для разработки стратегических планов развития водоснабжения, адаптированных к возможным изменениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. М.: Недра, 1972. 288 с.

2. Басниев К.С., Кочина И.Н., Максимов В.М. Подземная гидромеханика. М.: Недра, 1993. 416 с.
3. Дмитриев Н.М., Кадет В.В. Подземная гидромеханика. М.: Интерконтакт Наука, 2008. 174 с.
4. Леонтьев Н.Е. Основы теории фильтрации. М.: Изд-во Центра прикладных исследований при механико-математическом факультете МГУ, 2009. 88 с.
5. Логвинов О.А., Скрылёва Е.И. Вытеснение вязкой жидкости из кольцеобразной ячейки Хеле-Шоу со стоком // Вестник Московского университета. Серия 1. Математика. Механика. 2016. №4. С. 39-43.
6. Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика. М.: Гостоптехиздат, 1963 396 с.
7. Модели пористых сред. Закон Дарси // Образовательный портал «Справочник». URL https://spravochnick.ru/neftegazovoe_delo/modeli_poristyh_sred_zakon_darsi (дата обращения: 29.09.2024).

© Арно В.В., Ломакина Н.Е., Кончин А.М., 2024.